

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NOR-EN E. BANGKULIT, PhD

FACULTY

Sultan Kudarat State University

Access Campus, EJC Montilla, Tacurong City

nor-enbangkulit@sksu.edu.ph

“Pagkalinga Nga Ba’y Wagas?”

Kaysarap namnamin, tunay na pag-ibig
Pag-aaruga mong walang bahid
Lambing mong tunay at puno ng pagmamahal
Mga salitang kaysarap na sa puso’y nakabihag

Wagas na pag-ibig sa iyo’y inialay
Ika’y ipinagmalaki sa bawat sandali
Tiningala ka sa lahat ng pagkakataon
Iginalang at kinilala, ikaw aking sinta

Dalisay na hangarin mo’y pilit inaalala
Mga sandaling tayo’y maligaya
Tuwing bumabalik sa aking isipa’y
Napapangiti na lamang sa tuwi-tuwina

Ngunit lahat ng mga ito’y naglaho
Sa isang iglap lahat ay nagbago
Tila ba ito’y isang panaginip lamang
Sakit ng alaalang sa isipa’y di-mawari

Wagas nga bang tunay kung ituring?
Pagkalinga mong sa aki’y iyong ipinaramdam
Limot mo na nga ba maliligayang sandali?
At sa piling mo kailanma’y di magiging sapat